

Результаты проведенных исследований по определению противорадиационного действия очищенного скипидара (ОС) представлены в таблице. Данные свидетельствуют о том, что прослеживается дозозависимый эффект при облучении кроликов в дозах от 2 до 12 Гр. Так, при дозе 2 Гр наблюдалась легкая степень ОЛБ без явных клинических признаков со 100% выживаемостью животных; при дозе 4 Гр – средняя степень ОЛБ, при которой 1 животное погибло на 27 сут. исследования; при дозах 6.5, 8.5 и 10 Гр отмечена тяжелая степень ОЛБ с гибелью соответственно 2, 3 и 5 особей. Доза 12 Гр вызвала крайне тяжелую степень ОЛБ с гибелью всех опытных животных, средняя продолжительность жизни составила 9.7 сут. с выраженным геморрагическим диатезом, уменьшением селезенки, отечностью и дряблостью, перерождением печени, обширными кровоизлияниями во всех органах и тканях погибших животных.

Внутривенное введение кроликам очищенного скипидара в дозе 10.32 мг/кг через 3 сут. после облучения в дозах 4–12 Гр повысило их выживаемость на 16.7–66.7% по сравнению с контрольными группами облучения (3, 5, 7, 9, 11 группы), где наблюдается гибель от 16.7 до 100% животных.

Таким образом, экспериментально установлен лечебный эффект очищенного скипидара при острой лучевой болезни, обеспечивающий от 60 до 100% выживаемости кроликов при облучении дозах ЛД_{16.66} – ЛД₁₀₀ соответственно.

DOI:10.5281/zenodo.17048960

АНАЛИЗ ИММУНОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ БИФЕНИЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО МИКРОБНОЙ ДЕГРАДАЦИИ *IN VIVO*

ANALYSIS OF THE IMMUNOTOXIC EFFECT OF BIPHENYL DERIVATIVES AND PRODUCTS OF ITS MICROBIAL DEGRADATION *IN VIVO*

С.В. Гейн, Д.О. Егорова, Н.А. Королев, Е.С. Наговицина

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, г. Пермь, Россия; gein@iegm.ru

Ключевые слова: бифенил, ПХБ, гуморальный иммунитет, клеточноопосредованный иммунитет, Rhodococcus

Бифенил и его различные гомологи встречаются в современном мире повсеместно. Полихлорированные бифенилы использовались в качестве теплоносителя и диэлектрической жидкости в трансформаторах и конденсаторов. На сегодняшний день данные соединения входят в группу стойких органических загрязнителей, запрещенных к дальнейшему производству и подлежащих обезвреживанию. Показано, что данная группа

органических соединений, а также их производные, оказывают негативное влияние на функции различных органов и тканей (печень, почки, нервная система, кожа), а также обладают доказанным канцерогенным (Гумовская и др., 2020) и тератогенным эффектом (Singleman et al., 2021). Поэтому целью данной работы стало исследование влияния продуктов микробной деградации бифенила и его производных на показатели адаптивного иммунитета *in vivo*.

В качестве объекта исследования служили мыши породы Swiss массой 18-23 г обоих полов. Животные содержались в условиях лабораторного вивария с 12-часовым циклом освещения, двухразовым питанием натуральным кормом в количестве, соответствующем суточным нормам, при неограниченном доступе к воде. Эксперименты были проведены в соответствии с рекомендациями и этическими нормами, указанными в «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей». В ходе работы оценивали воздействие бифенила и 3,4-дихлорбифенила (ПХБ 12), а также продуктов их бактериальной деструкции, присутствующих в культуральной среде на 7 и 14 сут., на показатели адаптивного иммунитета. В качестве деструкторов использовались штаммы *Rhodococcus ruber* P25 (ВКМ Ас-3025, ИЭГМ896) и *Rhodococcus* sp. FG1 (ВКМ Ас-3030) – представители аэробных, грамположительных, неспорообразующих, неподвижных бактерий, характеризующийся высокой биодegradативной активностью в отношении хлорированных и гидроксильированных бифенилов (Плотникова и др., 2012; Egorova et al., 2020; Gorbunova et al., 2021).

Исследуемые вещества вводили мышам перорально в кукурузном масле последовательно, через день, в дозировке 100 мг/кг в течение 24 дней. Продукты биодеструкции вводили мышам перорально в виде водного раствора, через день, в дозировке, соответствующей 100 мг/кг исходного субстрата, в течение 24 дней. На 19-ый день эксперимента животных иммунизировали эритроцитами барана в брюшную полость, в концентрации 10^8 клеток/200 мкл физиологического раствора, для индукции гуморального иммунитета в селезенке. На 24-ый день мышам вводили разрешающую дозу эритроцитов барана под кожу левой стопы и аналогичный объем физиологического раствора (0.9%-ный раствор NaCl), под кожу правой стопы, для индукции реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). На 25-ый день животных выводили из эксперимента методом декапитации под эфирным наркозом. Гуморальный иммунный ответ оценивали по количеству антителообразующих клеток (АОК) методом локального гемолиза в геле агарозы по методу Эрне. Клеточный иммунитет оценивали по выраженности реакции ГЗТ путем измерения отека лапы по индексу массы. Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием непарного t-критерия Стьюдента.

Установлено, что незамещенный бифенил и ПХБ 12 снижали количество АОК в селезенке и не влияли на выраженность реакции ГЗТ. Дегradация бифенила и ПХБ 12 в течение 7 сут. штаммом *Rhodococcus ruber* 25 не приводила к изменению направленности эффекта в отношении количества

АОК в селезенке, оно оставалось сниженным по сравнению с контролем как по абсолютным, так и по относительным показателям. После 14 сут. деградации исследуемых соединений метаболиты ПХБ 12 и бифенила продолжали оказывать угнетающее влияние на количество антителообразующих клеток. Иная картина наблюдалась при использовании в качестве деструктора штамма *Rhodococcus* sp. FG1. Статистически значимого влияния метаболитов как 7, так и 14 сут. деструкции бифенила и ПХБ 12 на гуморальный иммунитет зарегистрировано не было и уровни АОК в этих группах животных не отличались от уровней контрольной группы. Выраженность реакции ГЗТ метаболиты, исследуемых нами полпотантов не модулировали независимо от используемого для деградации штамма.

Таким образом, бифенил и ПХБ 12 оказывают угнетающее действие на гуморальный иммунитет. Трансформация данных соединений штаммом *Rhodococcus ruber* P25 не приводила к нивелированию выявленных эффектов в отношении гуморального иммунитета, в то время как штамм *Rhodococcus* sp. FG1 приводил к образованию метаболитов, у которых отсутствовали иммунотоксические эффекты. Клеточный иммунитет бифенил, ПХБ 12 и продукты их микробной деградации не модулировали.

Исследование выполнено в рамках государственного задания 12402050027-7 «Изучение механизмов регуляции клеток иммунной системы и разработка методов их оценки в норме и патологии».

Список литературы

1. Гумовская Ю.П., Цыганков В.Ю., Гумовский А.Н. и др. Стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ) в организме человека: опыт России и бывших советских республик. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2020. Гл. 12. С. 283–316.
2. Singleman C., Zimmerman A., Harrison E. et al. Toxic effects of polychlorinated biphenyl congeners and aroclors on embryonic growth and development // *Envir. toxicology and chemistry*. 2021. V. 40, № 1. P. 187–201.
3. Плотникова Е.Г., Соляникова И.П., Егорова Д.О. и др. Особенности разложения 4-хлорбифенила и 4-хлорбензойной кислоты штаммом *Rhodococcus ruber* P25 // *Микробиология*. 2012. Т. 81. № 2. С. 159–170.
4. Egorova D.O., Gorbunova T.I., Pervova M.G. et al. Biodegradability of hydroxylated derivatives of commercial polychlorobiphenyls mixtures by *Rhodococcus*-strains // *J. of Hazar. Materials*. 2020. V. 400. Art. 123328.
5. Gorbunova T.I., Egorova D.O., Pervova M.G. et al. Biodegradation of trichlorobiphenyls and their hydroxylated derivatives by *Rhodococcus*-strains // *J. of Hazar. Materials*. 2021. V. 409. Art. 124471.

DOI:10.5281/zenodo.17048962

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156